

FORTEPIANO CHOLG'USIDA TEXNIK MAHORATNI O'STIRISH

Turaqulova Kamola Rustam qizi

Qarshi ixtisoslashtirilgan san'at maktabi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7934300>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Fortepiano cholg'usida texnik mahoratni o'stirish haqida so'z boradi. Maqola davomida mavzu doirasidagi asosli fikr va mulohazalar keltirilgan. Mavzu mazmunini ochib berishda rasmlardan foydalanilgan.

Kalit so'zlar: Fortepiano sinfidagi o'quvchilarga ta'lim va tarbiya berish, matn ustida savodli ishlash, ijrochilik san'ati.

DEVELOPING TECHNICAL SKILLS IN THE PIANO

Abstract. This article is about developing technical skills in the piano. Reasonable opinions and comments within the scope of the topic are presented throughout the article. Pictures are used to reveal the content of the topic.

Keywords: education and upbringing of students in the piano class, literate work on the text, performance art.

РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ИГРЫ НА ФОРТЕПИАНО.

Аннотация. Данная статья посвящена развитию технических навыков игры на фортепиано. Обоснованные мнения и комментарии в рамках темы представлены на протяжении всей статьи. Картинки используются для раскрытия содержания темы.

Ключевые слова: обучение и воспитание учащихся по классу фортепиано, грамотная работа над текстом, исполнительское искусство.

Fortepiano sinfidagi o'quvchilarga ta'lim va tarbiya berish jarayonining asosi turli musiqa asarlari ustida ishlashdan iborat bo'lib, ular ana shu jarayonda har xil jamlar va uslublar bilan tanishadilar, asarlarning musiqiy tilini o'zlashtiradilar, matn ustida savodli ishlash malakalarini egallaydilar, texnikaviy qiyinchiliklarni yengish yo'llarini o'rganadilar va hokazo. O'quvchilar umumiy musiqiy kamol topish, pianinochiga xos bilim, ko'nikma va malaka orttirish bilan birga asta-sekin nazariy ma'lumotlar ham to'playdilar, musiqa asarlarini tahlil qilishni o'rganadilar, O'zlarining ichki eshitishlarini, diqqat va nazorat qilishni, tasavvur va ijodiy fantaziyalarini rivojlantiradilar hamda takomillashtiradilar. Pedagog fortepiano sinfidagi yoshi va xarakter xislatlari ,musiqiy qobiliyati, moyilligi va qiziqish darajasi turlicha bo'lgan o'quvchilar bilan shug'ullanishda badiiypedagogik ta'sir ko'rsatishning juda ko'p usullari hamda vositalaridan foydalanishi kerak. Shu bilan birga, har bir o'quvchi uchun o'ziga xos

Jahon musiqa tarixining muhim sohalaridan hisoblangan fortepiano musiqasi ijrochiligi o'z mazmun-mohiyatiga ko'ra yakkaxon ijrochilik uslubiga asoslangan bo'lsa-da u ansambl holdagi ijroni ham taqozo etadi. Shu bois, musiqiy ta'lim muassasalarining fortepiano mutaxassisligini o'qitish bo'yicha tuzilgan o'quv dasturlari va rejalarida fortepiano ansambli ham muhim o'ringallaydi. Bolalar musiqa va san'at maktablaridagi fortepiano ansambli sinfida o'quvchi musiqa savodining boshlang'ich bosqichini ado etibgina qolmay, balki, ilk bor hamkorlikda ijro etish ko'nikmasini ham o'zlashtiradi. Binobarin, aynan hamkorlikda ijro etish ko'nikmasi orqali yosh pianinochi jo'rlik san'ati bilan yaqindan tanishishi mumkin. Zero, aksariyat pianinochilar yakkaxon ijrochilik bilan birga, jo'rlik san'ati orqali ham o'z san'atini ifoda eta oladi. O'zbekistondagi musiqiy ta'lim muassasalarida fortepiano ansamblini o'qitish ko'p yillar mobaynida izchil ravishda olib borilgan bo'lsa-da, ushbu sohaning uslubiyatini aks ettiruvchi qo'llanmalar amaliyotda mavjud bo'lmagan. Ammo ushbu sohaga tegishli bo'lgan musiqiy namunalar etarli bo'lgani bois, ustozlar o'z shogirdlarining ijro imkoniyatidan kelib chiqqan holda musiqiy asarlarni tanlab olib, ijro mahorati ustida ish olib borganlar.

Fortepiano ansambli janri qadim davrlarda Evropada mavjud bo'lgan. Mazkur janr XVIII asming ikkinchi yarmiga kelib rivojlana boshladi va ulkan mashhurlikka erishib, musiqiy hayotning ajralmas qismiga aylandi. Tabiiyki, bu janr boy va xilma-xil musiqiy adabiyotning ham vujudga kelishiga sabab bo'ldi. To'rt qo'l bo'lib ijro etish uchun mo'ljallangan asarlarni yaratishga XIX asming deyarli barcha kompozitorlari alohida hissa qo'shganlar. XX asrga kelib ushbu janr yanada taraqqiy etib bordi., Shu o'rinda savol tug'iladi. Fortepiano duetining shu qadar tez gullabyashnashining sababi nimada bo'lishi mumkin? Awalambor, bu janr tenghuquqlik imkoniyatlarini yaratadi, uy sharoitida musiqa ijro etish an'alarini keng targ'ib etadi. Bundan tashqari, XVIII asming oxiri va XIX asr boshlarida yaratilgan to'rt qo'llik asarlar pianistik mahorati o'rta darajada bo'lgan ijrochilar uchun mo'ljallangan bo'lib, aksariyat havaskorlar uchun qo'l kelardi. Pedagogik amaliyotda ham bu asarlardan muvaffaqiyatli foydalanilgan. To'rt qo'llik ijro katta va kichik yoshdagi ijrochilarda ijrochilik ko'nikmalarini rivojlantirar edi. Fortepiano duetini janrining mashhur bo'lishiga yana bir sabab shundaki, to'rt qo'llik ijro orkestr effektlarini ifodalay olishga imkon yaratdi. XVIII asming oxiri va XIX asr boshida vujudga kelgan orkestr asarlarining to'rt qo'llik talqini fortepiano duetining musiqiy-ma'rifiy vazifasini belgilab berdi. Tez orada opera, simfonik, kamer-ansambl asarlari o'zining to'rt qo'llik talqini bilan birgalikda chop etila boshladi va bu hoi an'ana tarziga kirib qoldi. Shunday qilib, XIX asrda tinglovchilar turli xildagi janrlar bilan aynan shu tarzda tanisha boshlaganlar. Qanchadan-qancha buyuk asarlar to'rt qo'llik talqin bois mashhurlikni q'lga kiritdi. Musiqiy ta'lim jarayonida barcha musiqachilar

fortepiano sinfl (umumiy va maxsus)dan o‘tadilar. To‘rt qo‘llik ijro ansambli esa o‘quv muassasasida ham, uy sharoitida ham qo‘l keladigan janr bo‘lib, uning musiqaqi san‘atidagi o‘rni beqiyosdir.

Ma‘lumki, har qanday cholg‘uni ijro etishni o‘rganishda avval cholg‘u oldida to‘g‘ri o‘tirib, gavgani, oyoq-qo‘llarni erkin tutish kabi ko‘nikmalarni o‘zlashtirish muhimdir. Bu ko‘nikmalarning o‘zlashtirilishi ijrochilik holatining to‘g‘ri shakllanishiga yordam beradi. Fortepiano ijrochiligida 3 ta tayanch nuqtalari mavjud bo‘lib, bular oyoq holati, o‘rindiqla (stulda) o‘tirish holati va “qo‘l holati” (barmoqlar)dir.

1. Oyoq holati — bir oz oldinga surilgan holda yerga yoki maxsus taxtachaga tayangan bo‘lishi lozim.

2. O‘rindiqla (stulda) o‘tirganda, butun o‘rindiqla emas, balki uning yarmiga mustahkam o‘tirish kerak. O‘rindiqla balandligi esa maxsus burama moslama yoki taxtachalar bilan shogirdga moslashtirilgan bo‘lishi lozim. Uning balandligi shunday qo‘yilgan bo‘lishi kerakki, unda tirsaklar klavishdan pastda emas, balki ular bir tekis balandlikda bo‘lishi maqsadga muvofiqdir.

3. Barmoqlar uchinchi - eng muhim tayanch nuqtalardan biri sanaladi. Gavdani tik tutgan holda qomatni biroz oldinga, cholg'uga yaqin tutib, "qo'l holati" (barmoqlar)ni qo'yganda bilak tepaga ko'tarilmagan, tirsak tanadan 300 burchak ostida bo'lishi maqsadga muvofiq. Yelkalar erkin holatda hamda o'quvchining qaddi rostlangan bo'lishi lozim. Qo'llar yumaloq va klavishni bosganda barmoqlar uchiga tayangan bo'lishi kerak.

REFERENCES

1. Djamalova D., Utayeva N.. “Fortepiano olamiga ilk qadamlar”, o‘quv qo‘llanma. G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, Toshkent, 2016. 2. Николаев А., Кисель Е., Натансон Б., Ереженская Н. “Школа игры на фортепиано”. Издательство “Музыка”, Москва, 1975.
2. A.Fitrat “O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi” “Fan”. T.,1993
3. A.Odilov “O‘zbek cholg‘ularida ijrochilik tarixi”. T. “O‘qituvchi”, 1995.
4. Ne‘matillo Mo‘‘jaziy “Tavorixi musiqiy” Pekin millatlar nashriyoti. Pekin. 1982.